

УДК 342.25 (477)

Жаровська Ірина Мирославівна –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії, історії філософії права,
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna M. Zharovska –

doctor of juridical sciences, professor,
professor of the department for theory, history and philosophy of law,
National University “Lviv Polytechnic”
(12 Stepana Bandery Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Конституційне право: акценти оновлення

У статті аналізується процес оновлення конституційного права. Звернемо увагу на те, що безумовно національне право відіграє суттєву роль в безпосередній правореалізаційній діяльності, проте роль глобального права все більше присутня. Зміни глобального масштабу вплинули на конституційне право. Цей вплив має подвійну природу: як галузі права і як навчальної дисципліни.

Ключові слова: конституційне право, глобалізація, міжнародне право, національне право, оновлення.

В статті анализируется процесс обновления конституционного права. Обратим внимание на то, что безусловно национальное право играет существенную роль в непосредственной правореализационной деятельности, однако роль глобального чтобы все больше присутствует. Изменения глобального масштаба влияние на конституционное право. Это влияние имеет двойную природу: как отрасли права и как учебной дисциплины.

Ключевые слова: конституционное право, глобализация, международное право, национальное право, обновления.

I.M. Zharovska Constitutional Law: Update Focus

The article analyzes the process of constitutional law updating. However, we note that, of course, national law plays a significant role in direct law enforcement activities, but the role of global law is increasingly present.

Changes on a global scale have affected constitutional law. This influence has a dual nature.

Firstly, constitutional law as a branch of national law is changed and transformed in accordance with the recognized latest international legal standards, or implements positive foreign practice.

We should note that today there is a number of social problems of a global nature, which can be solved only by international cooperation, including issues of counter-terrorism, security issues, legal regulation of relations in the information sphere and more. Therefore, the development of uniform mechanisms must be agreed at the national level, so they are implemented in the constitutional legal framework.

The current trend of democratization of power relations is especially noted. It is noted that this does not automatically lead to the real rule of law, but the means of democratic transformation are introduced into the institutional mechanism of state power.

Secondly, the changes affected constitutional law as a science and an academic discipline. Expansion of educational programs related to modern legal systems, comparative research, interpretation of foreign law, and knowledge in the field of constitutional law of foreign countries - an urgent requirement of modern legal science.

Globalization as a modern general factor in the transformation of the entire legal reality is a catalyst for the development of the legal system, including constitutional law. The assertion of the principles of the rule of law, constitutionalism and humanism remain axiological determinants of the national law of civilized people.

Legal globalization combines a system of national, international and even positive foreign processes, which in symbiosis leads to the renewal of constitutional law.

Keywords: constitutional law, globalization, international law, national law, update.

Постановка проблеми. Глобалізація є масштабним явищем, що торкається всіх аспектів суспільних відносин. Не може осторонь стояти і право. Воно змінюється і напрямок цих змін не можливо чітко передбачити чи прогнозувати.

Говорити про глобалізацію - це означає говорити про швидку та велику транснаціональну формацію потоків фінансів, товарів, послуг, людей, ідей, культури та технологій. Науковці використовують тезу про те, що «нині чітко спостерігаються дві зовнішньо протилежні тенденції: з одного боку, процес глобалізації й інтернаціоналізації, поглиблення міждержавної й правової інтеграції та взаємозв'язку країн і народів, а з іншого – національна ідентифікація, фрагментація, відокремлення правових систем» [1, с. 52]. Проявом сучасної правової реальності вважається протидія глобального та національного.

Одна, звернемо увагу на те, що безумовно національне право відіграє суттєву роль в безпосередній правореалізаційній діяльності, проте роль глобального права все більше відчутна. «Кожна епоха неминуче вносить свої корективи в систему цінностей, на які вона орієнтується, представляється, що аксіологічною та - багато в чому - праксеологічною основою глобалізації в праві є загальне визнання універсальних конституційних цінностей сучасної демократії як спільного надбання людської цивілізації. У їхньому ряду - цінності свободи і прав людини, соціальної справедливості і рівності всіх перед законом, правової соціальної держави, поділу влади, політичного, ідеологічного та економічного плюралізму та ін» [2, с.69-70]. Мембрана національної держави стає все більше проникливою: не тільки уряди знижують бар'єри для транснаціонального обміну, але й індивідуальна, позадержавна спроможність застосовувати ці бар'єри постійно недооцінюється. Розвиток прогресу в галузі транспорту, зв'язку, інформатизації розширюють глобальні правові можливості. Люди, які колись взаємодіяли один з одним

рідко або з труднощами з міркувань часу та простору, тепер можуть впливати один на одного швидко і легко.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Дана тематика знайшла відображення в різного роду дослідженнях українських вчених: М. Баймуратова, О. Батанова, Ю. Бисаги, М. Буроменського, Ю. Волошина, О. Зайчука, Н. Оніщенко та інших. Проте прояви глобалізації не мають наперед визначеної природи, тому тільки синергетична оновлена методологія дослідження буде прийнятною. Відповідно є різні аспекти прояву проблеми трансформації конституційного права, що ще не була предметом комплексного дослідження.

Метою статті є аналіз аспектів оновлення конституційного права під впливом глобалізаційних проявів.

Виклад основного матеріалу. Зміни глобального масштабу вплинули на конституційне право. Цей вплив має подвійну природу.

По перше, конституційне право як галузь національного права змінюється та трансформується відповідно до визнаних новітніх міжнародних правових еталонів, або імплементує позитивну зарубіжну практику.

С. В. Папаяні вказаний процес описує так: «міжнародна й національні системи як частини спільного глобального соціально-правового простору функціонують завдяки модернізації й прогресу суспільних відносин. У цих умовах перед світовим співтовариством стоїть завдання формування нового світового порядку, здатного істотно підвищити рівень керованості міжнародної системи в умовах глобалізації. За таких умов дедалі більший обсяг суспільно-політичного життя виходить за межі держави. У зв'язку з цим управління світовою системою можливе лише спільними зусиллями держав. В результаті істотно підвищується роль усіх конституційно-правових засобів для ефективного забезпечення управління міжнародними відносинами» [3, с.235].

Звернемо увагу, що нині є ряд суспільних проблем глобального характеру, вирішити які

можливо виключно міжнародною взаємодією, зокрема питання боротьби з тероризмом, безпекові питання, правове регулювання відносин в інформаційній сфері тощо. «Глобалізація тісно пов'язана з формуванням нового інформаційного простору, який утворився через різке збільшення можливостей індивідів обмінюватися інформацією. Це все спричинює і появу нового політичного простору. Вибудовується новий транснаціональний менеджмент. Державний суверенітет обмежується. Таке обмеження є не завжди добровільним. Світове співтовариство взаємодіє, «живе» і усвідомлює себе як єдиний інформаційний простір з широкими гарантіями та загальнолюдськими можливостями» [4, с.315] Тому вироблення єдиних механізмів повинні узгоджуватися на національному рівні, тому впроваджуються в конституційне правове полотно.

Однак наслідки глобалізації для конституційного права не обмежується швидким і широким поширенням міжнародних ідей. Глобалізація також впливає на успішність конституційного права. Конституція складається з набору правил і практик, що дозволяють і обмежують публічні та приватні незаконні інтереси. Правова та політична діяльність формує здатність нації до досягнення її цілі. Успішна конституція - це не що інше, як головний подвиг суспільства, правова інженерія з наслідками для всіх аспектів діяльності країни. Значна частина досліджень свідчить, зокрема, що якість характеристики правової інфраструктури країни - не в останню чергу її конституційне право - впливає на його перспективи економічного процвітання.

Вагомим є вироблення державної стратегії відносин окремої держави та міжнародних інституцій в умовах глобальних викликів. Як визначає М.О. Баймуратов «зовнішня політика держави є важливою сферою функціонування державного механізму, від якої багато в чому залежить благополуччя як усього суспільства, так і його окремих індивідів – в онтологічному аспекті інтеграційні процеси, що відбуваються в житті міжнародної спільноти на тлі глобалізації економічного, політичного та правового порядків, роблять все більший вплив на багато сторін внутрішнього життя сучасних держав, і як наслідок, результати здійснення

зовнішньої політики позначаються, скоріше більшою ніж меншою мірою, на всіх напрямках існування і функціонування суспільства і держави – таким чином, підвищується конституційна значимість саме зовнішньополітичної діяльності держави та її належного конституційного, законодавчого та нормативного забезпечення» [5, с.24].

Також імплементація позитивного зарубіжного досвіду та загальносвітових трендів сучасної моделі конституціоналізму оновлюють конституційно-правові норми, «формуєчи, конструюючи й вибудовуючи архітектоніку такого управлінського забезпечення й супроводу за допомогою права, держави-члени світового співтовариства запозичають нормативні конструкції в національному конституційному праві, що регламентує найбільш важливі, суттєві, фундаментальні суспільні відносини в межах національної держави, інтерпретуючи їх на міжнародний і глобальний рівні» [6, с.213].

Особливо слід відмітити сучасну тенденцію демократизації владних відносин. Звертаємо увагу, що вказане автоматично не призводить до панування реального верховенства права, проте засоби демократичних перетворень впроваджуються в інституційний механізм державної влади.

Професори Сіммонс і Елкінс так описують сучасні тенденції у конституційній сфері - «політичне зараження, пов'язане з лібералізацією» [7]. Юристи Марш та Ольсен зауважують, що «демократично норми заразні "та" поширюються через міжнародний контакт до країн з менш захищеними демократичними традиціями» [8]. Інші науковці припускають існування "ефекту зараження", та демонструють це на прикладі міжнародного поширення прав жінок [9].

Отож, на сьогодні у вітчизняній науковій доктрині визначають таке поняття як «глобальний конституціоналізм». За переконливими аргументами В. С. Могілевськоїого мегазадачею «виступає побудова нового міжнародного і національних правопорядків, що базується на загальносвітовій системі правових норм, які організують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в різних сферах життя сучасного суспільства на засадах цінностей

конституціоналізму, у процесі якої міжнародне, інтеграційне і національне право, не тільки знаходяться в стані тісної взаємозалежності, а й набувають нових якостей в результаті їх позитивної взаємодії» [10, с.164].

По-друге, зміни торкнулися конституційного права як науки та навчальної дисципліни. Про потребу переосмислення вказують зарубіжні науковці. Часто наукові прогалини пов'язують з «певною вузькістю світогляду та навчанням типового науковця публічного права». Незважаючи на недавнесплеск інтересу до легітимності судового цитування у закордонному законодавстві все ще не вкоріненою є звичка правознавців шукати за межами національного джерела впливу на конституційне право. Судова практика спричинили шок саме тому, що є фахівці у сфері конституційного права не звикли мислити про закордонний закон як прийнятний [11].

Розширення освітніх програм, що стосуються правових систем сучасності, компаративних досліджень, питань тлумачення

норм права зарубіжних країн, знань у сфері конституційного права зарубіжних країн – нагальна вимога сучасної правової науки.

Висновки. Глобалізація як сучасний загальний чинник трансформації всієї правової реальності є каталізатором розвитку правової системи, у тому числі конституційного права. Утвердження принципів верховенства права, конституціоналізму та гуманізму залишаються аксіологічними детермінантами національного права цивілізованих народів. Правова глобалізація поєднує систему національних, міжнародних та навіть позитивних закордонних процесів, що в симбіозі призводить до оновлення конституційного права.

Доведено, що конституційне право як галузь національного права змінюється та трансформується відповідно до визнаних новітніх міжнародних правових еталонів, або імплементує позитивну зарубіжну практику, а також зміни торкнулися конституційного права як науки та навчальної дисципліни.

Список використаних джерел:

1. Лапкин В. В. Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности *Полис*. 2008. № 3. С. 50–58.
2. Гоша І. О. Вплив глобалізації на розвиток конституційного права у контексті забезпечення європейських правових стандартів *Вісник Маріупольського державного університету*. Серія: Право. 2014. Вип. 7. С. 67-75.
3. Папаяні С. В. Інтернаціоналізація в умовах глобалізації: конституційно-правовий аналіз. *Вісник Маріупольського державного університету*. Сер.: Право. 2013. Вип. 5. С. 235-240.
4. Кравчук С. М. Людиномірний характер процесу світової глобалізації в контексті діяльності Конституційного Суду та інших органів *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2016. Вип. 3. С. 312-325.
5. Баймуратов М. О. Теоретичні аспекти конституційно-правового забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави в умовах глобалізації та європейської інтеграції *Вісник Маріупольського державного університету*. Серія: Право. 2014. Вип. 7. С. 10-27.
6. Абдалказим М. А. Онтологічні засади впливу правової глобалізації на взаємодію конституційного права держав і міжнародного права. *Актуальні проблеми держави і права*. 2014. Вип. 71. С. 211-225.
7. Simmons BA, Elkins Z. Globalization and Policy Diffusion: Explaining Three Decades of Liberalization. In: Kahler M, Lake D *Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition*. Princeton University Press, 2003.
8. March J. G., Olsen J.P. The Institutional Dynamics of International Political Orders. *International Organization*. 1998. Vol. 52. issue 4. Pp. 943-969.
9. Goodman R., Derek J. How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law. *Duke Law Journal*. 2004. №54. Pp. 621-703.

10. Могілевський В. С. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи до розуміння та тлумачення. *Держава і право. Серія: Юридичні науки*. 2017. Вип. 75. С. 147-166.
11. Spiro J. P. Globalization and the (Foreign Affairs) Constitution. *Ohio State Law Journal*. 2002. Pp. 649-651.

References:

1. Lapkyn V. V. Modernyzatsyia, hlobalyzatsyia, ydentychnost. *Obshchye problemy y rossyiskye osobennosti Polys*. 2008. № 3. S. 50–58.
2. Hoshia I. O. Vplyv hlobalizatsii na rozvytok konstytutsiinoho prava u konteksti zabezpechennia yevropeiskykh pravovykh standartiv *Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu*. Serii: Pravo. 2014. Vyp. 7. S. 67-75.
3. Papaiani S. V. Internatsionalizatsiia v umovakh hlobalizatsii: konstytutsiino-pravovy analiz. *Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu*. Ser.: Pravo. 2013. Vyp. 5. S. 235-240.
4. Kravchuk S. M. Liudynomirnyi kharakter protsesu svitovoi hlobalizatsii v konteksti diialnosti Konstytutsiinoho Sudu ta inshykh orhaniv *Naukovi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. Seriiia yurydychna. 2016. Vyp. 3. S. 312-325.
5. Baimuratov M.O. Teoretychni aspekty konstytutsiino-pravovoho zabezpechennia zovnishno-politychnoi diialnosti derzhavy v umovakh hlobalizatsii ta yevropeiskoi intehratsii *Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu*. Seriiia: Pravo. 2014. Vyp. 7. S. 10-27.
6. Abdalkazym M. A. Ontolohichni zasady vplyvu pravovoi hlobalizatsii na vzaiemodiiu konstytutsiinoho prava derzhav i mizhnarodnoho prava. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2014. Vyp. 71. S. 211-225.
7. Simmons BA, Elkins Z. Globalization and Policy Diffusion: Explaining Three Decades of Liberalization. In: Kahler M, Lake D Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition. Princeton University Press, 2003.
8. March J. G., Olsen J.P. The Institutional Dynamics of International Political Orders. *International Organization*. 1998. Vol. 52. issue 4. Pp. 943-969.
9. Goodman R., Derek J. How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law. *Duke Law Journal*. 2004. №54. Pp. 621-703.
10. Mohilevskiy V. S. Hlobalnyi konstytutsionalizm: teoretychni pidkhody do rozuminnia ta tлумachennia. *Derzhava i pravo. Seriiia: Yurydychni nauky*. 2017. Vyp. 75. S. 147-166.
11. Spiro J. P. Globalization and the (Foreign Affairs) Constitution. *Ohio State Law Journal*. 2002. Pp. 649-651.